

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/

Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik **edunitas.com**

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di **Tulungagung**

Kampus Kualitas A- B+

Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan

Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)

Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

Pendaftaran Via
Whatsapp

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan

Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

Yuk Buruan

**Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

@edunitas

Edunitas.com

@edunitas

edunitas.com

infokuliahkaryawan

edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Tulungagung – Jawa Timur yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Jawa Timur

Tulungagung

ITBKes Muhammadiyah Tulungagung

Jl. Pahlawan Gg. III No.27, Dusun Kedungsingkal, Ketanon, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66229.

www.itbk.web.id

Program Studi :

- S1-Bisnis Digital
- S1-Bioteknologi
- S1-Gizi
- S1-Kewirausahaan

STAIM Tulungagung

Jl. Pahlawan No. 27, Gang 3, Ketanon, Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur 66226.

www.staim-tulungagung.web.id

Program Studi :

- S1-Ekonomi Syariah
- S1-Pendidikan Agama Islam
- S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

Praktis

(anti ribet tanpa syarat)

Terpercaya

(soal dibuat oleh tim ahli)

Up to Date

(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

edunitas.com

p2k.co.id

kpt.co.id

[Edunitas.com](https://www.facebook.com/Edunitas.com)

[@edunitas](https://www.instagram.com/@edunitas)

[edunitas](https://www.youtube.com/channel/UC...)

[infokuliahkaryawan
infoptsterbaik](https://www.infokuliahkaryawan.infoptsterbaik)

[edunitas.com](https://www.edunitas.com)

Bebas Pulsa :

0 800 1234 000

☎ 0811 1104 824

☎ 0811 1104 827

☎ 0811 1129 907

☎ 0811 1129 906